

SPORTDA

ILMIY TADQIQOTLAR

*ILMIY-
NAZARIY
JURNAL*

2025/2

JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR INSTITUTI

G.X.Xolboyeva - Modernizatsiyalash asosida jismoniy tarbiya mutaxassislarini kasbiy-karyera faoliyatiga tayyorlash.....	178
I.SH.Xamraqulova – talabalarda kasbiy karyerani rivojlantiruvchi kompetensiyalarni shaxmatmashg'ulotlari asosida takomillashtirish.....	180
D.T.Ismailova – Uzunlikka sakrovchi qizlarning jismoniy rivojlanishi darajasini o'rganish samaradorligi..	183
C.B.Федорова - Методические основы обучения выбросу в парном фигурном катании.....	187
SH.V.Djalalov - Turli jismoniy rivojlanish darajasiga ega bo'lgan o'quvchilar uchun tabaqalashtirilgan jismoniy tayyorgarlik dasturlarini ishlab chiqish.....	191
A.K.Sharipov - Jismoniy madaniyat yo'nalishidagi talabalarda mustaqil ta'limga ijobiy munosabatni shakllantirishning samarali metodlari.....	194
A.SH.Mo'minov, A.Y.Ibrohimova -Gandbolchilarning musobaqa davrida yarim o'rta o'yinchisining hujumdagi texnik-taktik harakatlari tahlili.....	198
A.T.Hamdammov - o'zbekiston milliy olimpiya qo'mitasining sportni rivojlantirishdagi ahamiyati.....	202
B.N.Xayitov - Gandbol sport turida darvozabon texnik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi.....	204
D.B.Shaymardonov - Mini-futbolchilarni tayyorlash tizimidagi texnik va jismoniy tayyorgarlik turlari.....	208
G.I.Abdireimova - 11-13 yoshli ko'krakda krol usulida suzuvchilar uchun maxsus jismoniy tayyorgarlikni takomillashtirish vositalari.....	210
I.A.Baymurotov – Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida parasuzuvchilar tayyorgarligini tashkil qilish.	213
M.Y.Yusupova – Paradyudochilar jismoniy sifatlarini maxsus mashqlar asosida rivojlantirish.....	217
O.A.Dadaboyeva – Dzyudochi qizlarni tayyorlashning o'quv-mashg'ulot bosqichida ushlab olish (zaxvat) uchun kurashish ko'nikmalarini o'zaro bog'liqlikda shakllantirish metodikasining samaradorligi.....	221
O.Z.Pirmatov – yosh futbolchilarni o'yin jarayonidagi texnik va taktik harakatlar taxlili.....	225

Qosimov M. (2022). *Zamonaviy sport menejmenti va milliy sport taraqqiyoti*. Toshkent: Universitet nashriyoti.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti mustaqil izlanuvchisi

B.N.XAYITOV

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Chirchiq shahri, O'zbekiston

GANDBOL SPORT TURIDA DARVOZABON TEXNIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

Muallif bilan bog'lanish uchun:

Email: bobur0707.shox@gmail.com

Аннотация

В данной статье представлено научно- в данной статье приведены сведения о применении модуля совершенствования технической подготовки вратаря в гандболе путем отражения ударов в прыжке, развития реакции, симуляции различных ударных состояний, а также анализ его эффективности.

Ключевые слова: Гандбол, ампула, вратарь, индивидуальный, подготовительный период, соревновательный период, переходный период, технические базовые упражнения, игровая симуляция, стресс, восстановительные упражнения, тренировочный процесс.

Annotation

Ushbu maqolada gandbol sport turida darvozabon texnik tayyorgarligini sakrab zarbalarni qaytarish, reaksiyani rivojlantirish, turli zarba holatini simulyatsiya qilish orqali takomillashtirish modulini qo'llash hamda uning samaradorligini tahlil qilish to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Gandbol, ampula, darvozabon, individual, tayyorgarlik davri, musobaqa davri, o'tish davri, texnik bazaviy mashqlar, o'yin simulyatsiyasi, stress, tiklovchi mashg'ulotlar, mashg'ulot jarayoni.

This article presents information on the application of a module for improving the technical training of a goalkeeper in handball by simulating the return of jump blows, developing a reaction, and simulating various impact positions, as well as analyzing its effectiveness.

Keywords: Handball, ampoule, goalkeeper, individual, preparatory period, competitive period, transitional period, basic technical exercises, game simulation, stress, recovery training, training process.

Dolzarbligi. Jahonda gandbol sport o'yinining adekvat simulyatsiyasi, gandbolda o'yinning tuzilishi va uning elementlarining o'zaro ta'sirining o'ziga xos xususiyatlari haqida yangi bilimlarga ega bo'lish imkonini bermoqda. Zamonaviy sportda sport yutuqlari aynan bitta tayyorgarlik hisobiga emas, balki kompleks tayyorlash darajasini oshirish natijasida o'sishi kuzatilmoqda. Shu bilan birga sport turiga modellashtirish usullaridan foydalanish, gandbolda o'yin faoliyati jarayonini simulyatsiya qilish imkonini beruvchi zamonaviy dasturlarni ishlab chiqish, aynan maydon o'yinchilarining mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirish yuzasidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Gandbol sport turida o'quv-mashg'ulot guruhidagi darvozabonlarni tayyorlashning ilmiy metodologik asoslarini ishlab chiqish zarurati yuzaga kelmoqda [1,2].

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Yurtimiz olimlaridan J.Akramov, Z.Z.Yusupov, Sh.F.Tulaganov, A.Sh.Mo'minov, X.Fozilov, R.I.Israilovlar gandbol sport turining ilmiy-nazariy yondashuvlar asosida chuqur tahlil qilish asosida, amplyalar bo'yicha ishlab chiqilgan simulyatsiya

modeli, boshqa turdagi sport o'yinlarida tuzish hamda murabbiylarning amaliy faoliyatida tahlil qilish, rejalashtirish, o'yinni tahlil qilish, raqib o'yin taktikasini sezish, modellashtirish va boshqalar bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishgan [3,4,5,6,7,8,9,]

Tadqiqotning maqsadi. Gandbol sport turida darvozabon texnik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari. 1. Gandbol darvozabonlarini raqib zarbalarini turli yo'nalishlarda qaytarish texnikasini rivojlantirish. 2. Gandbol sport turida darvozabon texnik tayyorgarligini takomillashtirish modulini ishlab chiqish. 3. Ikki yo'qalama o'yinni tahlil qilish.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Darvozabon texnik tayyorgarligini takomillashtirish algoritmini ketma-ketlikda qo'llash orqali darvozaga to'p o'tkazmaslik, himoyada turishning optimal holati hamda darvozabon texnik tayyorgarligini takomillashtirishga erishildi. Turish. Darvozabon harakatdagi to'pning vaziyatiga bog'liq ravishda har xil holatda turishi mumkin. Darvozada

turishning asosan ikki turi mavjud: darvoza o'rtasida va darvoza ustunlari yonida. Darvoza o'rtasida asosiy holatda turib harakat qilish qulaydir: oyoqlar yelka kengligida, sal bukilgan, gavda og'irligi ikki oyoqqa baravar bo'lingan, gavdaning yuqori qismi ozgina oldinga egilgan, qo'llarning kaftlari oldinga qaratilgan holda sal bukilib, yon tomonga uzatilgan, kaftlar balandligi taxminan yelka balandligiga teng yoki undan ham balandroq bo'lishi mumkin. Agar hujumchi to'p otishni burchakdan bajarayotgan bo'lsa, unda darvoza ustuni yonida turib (oyoqlar oralig'i 15–20 sm), darvozaga yaqin bo'lgan qo'lini yuqoriga ko'tarib tirsak bo'g'ini salgina bukilgan bo'ladi, shunda darvozaning yuqori burchagini yopadi: ikkinchi qo'li yon tomonga uzatilgan, gavda og'irligi darvozaga yaqin turgan oyoqqa o'tkazilgan. Ana shunday holatda darvozabon bevosita to'pni qaytaradi yoki tez-tez oldinga chiqadi [10,11,12].

Siljish. Darvozabon joyini asosan yon tomonga qadam qo'yib o'zgartiradi. Bu uning o'z yo'nalishini tez-tez almashtirishiga va to'pni qaytarish uchun tayyor bo'lishiga imkoniyat yaratadi [14,15,16].

Darvozabon to'pni olib qo'yishni, sapchigan to'pni egallab, uni o'yinga kiritishni, raqiblar tomonidan tez yorib o'tishni ta'minlovchi to'pni egallashini, oldinga va orqaga tez harakat qilishni, keskin start olishni bilishi shart [18,19].

Tadqiqotimiz davomida gandbol sport turida darvozabon texnik tayyorgarligini tasniflashiga ham e'tibor qaratdik. Bunda himoya va hujum texnik harakatlari oddiydan murakkabga qarab yurish, yugurish, sakrash va ushlab olish elementlari qismlarga bo'lib o'rgatildi. Shu bilan birga darvozabon harakati qarshilida to'pni egallashda muhim bo'lganligi sababli to'pni ushlab qolish va ilish texnik harakatlariga alohida e'tibor qaratildi.

Tadqiqotimiz davomida gandbol sport turida darvozabon texnik tayyorgarligini oshirish moduli takomillashtirildi. Ushbu modulda darvozabon ga xos bo'lgan texnik elementlarni rivojlantirishga e'tibor qaratildi. Jumladan, darvozani to'liq himoya qilishda muhim bo'lgan darvozabonni star holati va pozitsion harakatlar, to'pni ushlab, sakrab zarbalarni qaytarish, reaksiya va qaror qabul qilish, zarbalarga nisbatan holatni tanlash kabi texnik harakatlar ketma-ket rivojlantirib borildi. Darvozabon texnik tayyorgarligida to'pni qaytarish muhim bo'lganligi sababli, zarba beruvchining harakatini sezish orqali, yon tomonlarga sakrash, yuqoriga sakrab, darvozaga otlangan to'pga to'siq qo'yish, raqib zarbalarini qaytarish, musobaqa jarayonida turli zarba holatini simulatsiya qilib, qo'l bilan havodan kelayotgan to'pni hamda oyoq bilan zarbalarni qaytarishga tayyorlandi. Gandbol sport turida darvozabon texnik tayyorgarligini takomillashtirish moduli ishlab chiqildi

1-rasm. Gandbol sport turida darvozabon texnik tayyorgarligini takomillashtirish moduli

Gandbol sport turida darvozabon texnik tayyorgarligini takomillashtirish modulini mashg'ulotlar jarayonida qo'llash orqali

darvozabonlar raqib zarbalarini turli yo'nalishlarda qaytarish texnikasini takomillashtirishga erishildi.

1-jadval

O'rtoqlik uchrashuvidagi o'yinlar tahlili
(Taqdiqoddan oldin)

Jamoa	o/o'	Jami zarbalar		6 m zarbalar		Qanot zarbalar		9 m zarba		7 m zarba		Qarshilik iz hujumlar		Himoyani yorib kirish		O'S
		x/z	%	x/z	%	x/z	%	x/z	%	x/z	%	x/z	%	x/z	%	
OKMK	3	36/124	29	4/29	13	6/21	28	16/28	57	3/17	17	1/15	6	6/14	42	192
ROPSTM	3	33/105	31	5/18	27	9/20	45	8/23	34	4/13	30	8/18	44	1/10	10	221
O'zDJTSU	3	28/125	22	3/27	11	8/23	34	10/27	37	2/16	12	3/14	21	2/18	11	148

Izoh: O/o'- o'tkazilgan o'yin, X/Z-Ximoya/Zarbalar.

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turganidek eng past natija bu "O'zDJTSU" jamoasining darvozabonini natijalari yaqqol ko'zga tashlanib turibti. Kuzatuvlarda shu narsa ma'lum bo'ldiki, "O'zDJTSU" darvozabonning darvozadagi xarakterlariga a'lohida e'tibor berilmas ekan. Mashg'ulot paytida darvozabonlar maydon o'yinchilariga berilgan vazifalarni ular bilan birga bajarilmas ekan. Mashg'ulot paytida darvozabonlar maydon o'yinchilariga berilgan vazifalarni ular bilan birga bajarib, faqatgina darvozaga otiladigan, mashqlar bajarilganda yoki ikki yoqlama o'quv mashq o'yinida darvozabon vazifasini bajarishligi ma'lum bo'ldi.

Darvozabon uchun ximoyada eng ko'p ximoyalash uchun qo'l va oyoqlarning tez va chaqqon, shu bilan birga xarakterlarning biri-biriga munosib ishlata olishdir. Shu ximoya xarakterlarini amalga oshirish davomida biz darvozabonning oyoq

va qo'lining juda tezli va shuddad bilan tepaga va pastga gavdani goh o'ng qanotga goh chap qanotga xarakterlantirayotganini juda kata bosim oyoqlarga berilayotganini kuzatamiz. Darvozabonning bu xarakterlarini amalga oshirayotganda tez va shiddatli kuch ayniqsa mushaklarda tezlik xarakterchiligidan juda balandligini ko'rsatadi. Musobaqa jarayonida biz darvozabonlarning darvozadagi xarakterlarini samarali xarakter qilishlarini ta'minlash maqsadida, biz "O'zDJTSU" jamoasining mashg'ulotlar jarayoniga aynan darvozabonlar uchun ishlab chiqilgan mashqlar majmuasini tavsiya etdik.

Men kuzatuv ishlarimni 2024-yilning sentyabr oyidan o'rtoqlik o'yinlarida boshlagandim va 2025- yilning yanvar oyi so'ngi haftaligida takroran darvozabonning o'yin samaradorligini baholadim xamda natijalar quyidagi ko'rinishga keldi.

2-jadval

Darvozabonlarning ximoya o'yini samaradorligini baxolash
(Taqdiqoddan keyin)

Jamoa	O/o'	Jami zarbalar		6 m zarbalar		Qanot zarba		9 m zarba		7 m zarba		Qarshilik siz hujumlar		Ximoyani yorib irish		O'S
		X/3	%	X/3	%	X/3	%	X/3	%	X/3	%	X/3	%	X/3	%	
OKMK	3	42/132	31	3/18	16	14/28	50	12/32	37	5/15	33	5/22	22	3/18	16	205
ROPSTM	3	43/121	35	5/19	26	8/22	36	12/25	48	6/17	35	9/22	40	3/16	18	202
O'zDJTSU	3	39/129	30	7/23	30	12/24	50	11/29	37	4/14	28	3/18	16	2/21	9	200

Izoh : O/o'- o'tkazilgan o'yin , X/Z – Ximoya/Zarbalar.

Jadvalimizdagi natijalardan ko'rinib turibti biz darvozabonni tayyorlashda oliy liga o'yinlarida o'ynagan darvozabonlarni sayyi harakatlarini kuzatishlar natijasida darvozabonlarni tayyorlash jarayonida ularning murakkab

xarakterlarini kuzatib tajribalardan foydalanildi va shu tajribalar asosida "O'zDJTSU" darvozabonini yuqori saviyadagi tayyorgarlik darajasiga erishdik. "O'zDJTSU" darvozabonini ligadagi professional o'yinchilarga jiddiy qarshilik tug'diradigan

darajaga ko'tarishga muvofiq bo'ldik. biz "O'ZDJTSU" darvozabonini tayyorgarligini yuqori darajada ko'tarishda ularning mashg'ulotlar dasturiga nostandart mashq yusullarini joriy qilish orqali erishdik.

Xulosa. Biz tomonimizdan ishlab chiqilgan gandbol sport turida darvozabon texnik tayyorgarligini takomillashtirish moduli tadqiqotlarimiz davomida qo'llash orqali tajriba guruhi sinaluvchilarida Natijada tajriba guruhi sinaluvchilarida darvozadan darvozaga to'p kiritish texnik harakatini aniq bajarish samaradorligi 15,5 ga % yaxshilanishiga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ш.Ф.Тулаганов Показатели физической подготовленности гандболистов молодежной сборной команды Республики Узбекистан, Спортивні ігри, 2022. №2.
2. Мўминов, А. Ш. "Спорт педагогик маҳоратини ошириш." *Гандбол) ўқув қўлланма–Тошкент: “Илмий-техника ахбороти-пресс нашриёти* 200 (2021).
3. Муминов А. Ш. Методы улучшения экстренной медицинской помощи при политравме (современные аспекты) //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 1. – С. 152-155.
4. Мўминов А. Ш. Малакали гандболчиларнинг техник ҳаракатларини такомиллаштириш //Fan-Sportga. – 2023. – №. 1. – С. 12-15.
5. Мўминов А. Ш. Гандболчи-талабаларда танани чап ва ўнг томонга айлантириш таъсирида вақт-оралиқни фарқлаш реакцияларининг ўзгариш динамикаси //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 42-44.
6. Фозилов Х. Қ., Тулаганов Ш. Ф. Бурчак ўйинчиларининг техник-тактик ҳаракатларини такомиллаштириш //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 67-74.
7. Тулаганов Ш. Ф., Фозилов Х. Ёш гандболчиларнинг тезкор-куч сифатини ривожлантириш услублари //Fan-Sportga. – 2022. – №. 6. – С. 18-20.
8. Тўлаганов Ш.Ф., Мўминов А.Ш. Турли малакали гандболчиларнинг чакқонлик сифати кўрсаткичларини таҳлилий ўрганиш //Фан-спортга. – 2021. – №. 1. – с. 23-25.
9. Мўминов А. Ш. Малакали гандболчи қизларнинг жисмоний тайёргарлигини оширишда айланма машғулотдан фойдаланиш самарадорлиги //Fan-Sportga. – 2024. – №. 3. – С. 86-91.
10. Muminov A.Sh, Atajanov R.T. "Gandboldi uyretiw metodikasi" *Гандбол) ўқув қўлланма – Тошкент - “METHODIST NASHRIYOTI” -2023, 175 b.*
11. Мо'минов А. Спорт о'yinlarida shug'ullanuvchi sportchilarning gandbol sport turi bo'yicha jismoniy texnik-taktik tayyorgarlik darajasini tekshirish // NamDU Ilmiy Axborotnomasi. – 2024. – №. 11. – С. 927-930.
12. Мўминов А. Ш. Малакали гандболчиларнинг техник ҳаракатларини такомиллаштириш //Fan-Sportga. – 2023. – №. 1. – С. 12-15.
13. Мўминов А. Ш. Мусобақа олди даврида малакали марказ ўйинчиларини хужумдаги техник-тактик ҳаракатларини такомиллаштириш //Fan-Sportga. – 2024. – №. 7. – С. 17-22.
14. МЎМИНОВ А., РАХМАТИЛЛАЕВ М. Technology of development of speed qualities of young handball players //O'zMU xabarlar. – 2022. – Т. 1. – №. 10.
15. Muminov A. Sh. EFFECTIVENESS OF DEVELOPING THE PHYSICAL PREPARATION OF SKILLED HANDBALL PLAYER GIRLS'WITH THE HELP OF CIRCULAR TRAINING //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2024. – Т. 5. – №. 03. – С. 247-258.
16. Muminov A. S. EFFECTIVENESS OF DEVELOPING THE PHYSICAL PREPARATION OF SKILLED HANDBALL PLAYER GIRLS'WITH THE HELP OF CIRCULAR TRAINING //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2024. – Т. 5. – №. 03. – С. 247-258.
17. Мо'минов А. SPORT O'YINLARIDA SHUG'ULLANUVCHI SPORTCHILARNING GANDBOL SPORT TURI BO'YICHA JISMONIY TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIK DARAJASINI TEKSHIRISH // NamDU Ilmiy Axborotnomasi. – 2024. – №. 11. – С. 927-930.
18. Мўминов А. Ш. Малакали гандболчи қизларнинг жисмоний тайёргарлигини оширишда айланма машғулотдан фойдаланиш самарадорлиги //Fan-Sportga. – 2024. – №. 3. – С. 86-91.
19. Muminov A.Sh, Atajanov R.T. "Gandboldi uyretiw metodikasi" *Гандбол) ўқув қўлланма – Тошкент - “METHODIST NASHRIYOTI” -2023, 175 b.*
- Тулаганов Ш. Ф., Фозилов Х. Ёш гандболчиларнинг тезкор-куч сифатини ривожлантириш услублари //Fan-Sportga. – 2022. – №. 6. – С. 18-20